

O PAPEL DA ESCOLA NO APOIO AO LUTO INFANTIL

¹Vitória Nayra Souza Silva; ²Ágatha Fialho Rocha

¹ Graduada em Enfermagem pela UFMG -MG, ² Graduada em Estética e Cosmética pela UNIFG – Pernambuco.

E-mail: vitoriasouzaufmg@gmail.com

Introdução O luto infantil é uma experiência delicada e desafiadora, que pode ter um impacto significativo no bem-estar emocional e no desempenho acadêmico das crianças. **Objetivo** Analisar o papel da escola no apoio ao luto infantil, identificando estratégias eficazes para ajudar crianças enlutadas a lidar com sua perda. **Metodologia** Trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, estudos e pesquisas referentes sobre como escolas lidam com o luto das crianças, entre os anos 2017 à 2023. Utilizamos os descritores (Saúde mental das crianças, Ações de psicoeducação, Luto infantil, Tabus em relação de falar sobre luto), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 31 artigos, utilizando-se apenas 15 artigos. **Resultados e Discussão** o papel fundamental que a escola pode desempenhar no apoio ao luto infantil. Estratégias como programas de aconselhamento, grupos de apoio, atividades artísticas e literárias, e treinamento para educadores podem ajudar as crianças enlutadas a expressar suas emoções, desenvolver habilidades de enfrentamento e manter um senso de normalidade durante um período de perda. Diga-se que existe a importância de abordar o luto infantil de maneira sensível e individualizada, reconhecendo as necessidades únicas de cada criança e família enlutada. Além disso, ressaltam a necessidade de envolver não apenas os alunos, mas também os pais, educadores e funcionários da escola no processo de apoio ao luto infantil. **Considerações Finais:** A escola desempenha um papel vital no apoio ao luto infantil, oferecendo um ambiente seguro, compreensivo e solidário para as crianças enlutadas. Ao adotar uma abordagem sensível e proativa para lidar com o luto infantil, as escolas podem desempenhar um papel significativo no processo de cura e adaptação das crianças enlutadas, ajudando-as a enfrentar a perda e continuar a crescer e se desenvolver de maneira saudável.

Palavras-chave: Luto infantil; Escolas; Psicoeducação; Tabus.

Área Temática: Luto na infância e na adolescência